

大流行與世界新分裂

Pandemic and New Division of the World

薩卡瓦·理查德 (Sakwa Richard)¹

Richard Sakwa,
PhD, Professor,
School of Politics and International Relations,
University of Kent,
United Kingdom

薩卡瓦·理查德,
教授,
政治與國際關係學院,
肯特大學
(大不列顛聯合王國)

Article No / 物品編號: 010110339

For citation (Chicago style) / 供引用 (芝加哥風格):

Sakwa, Richard. 2021. "Pandemic and New Division of the World." *Beacon J Stud Ideol Ment Dimens* 4, 010110339.

¹ Please send the correspondence to e-mail: r.sakwa@kent.ac.uk.

Versions in different languages available online: Chinese (traditional).

Permanent URL links to the article:

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%204.%20Issue%201.%20010110339%20CHI-T.pdf>

<https://hdl.handle.net/20.500.12656/thebeacon.4.010110339>

Received in the original form: 2 March 2021

Review cycles: 1

1st review cycle ready: 11 May 2021

Review outcome: 3 of 3 positive

Decision: To publish with minor revisions

2nd review cycle ready: 14 May 2021

Accepted: 19 May 2021

Published online: 22 May 2021

ABSTRACT

Richard Sakwa. *Pandemic and New Division of the World.* The COVID-19 pandemic is possibly the most serious challenge to the humanity since the end of World War II. Surprisingly, this threat did not unite countries of different ideological blocks. The ideological division of the world only exaggerated in the COVID-19 times. Not even common programmes of mutual healthcare assistance were elaborated. Instead, Russia, the East (mainly China) and the West deepened their discrepancies in international relations and strengthened their hostile rhetoric against each other (with exception of Russo-Chinese relations). The paper studies possibilities of overcoming ideological barriers that prevent the world now to create effectual administrative, political, social and legal techniques of counteracting such outstanding a threat as the Great Pandemic.

Key words: COVID-19, Great Pandemic, ideology, geopolitics, China, West, Russia, NATO, European Union

摘要

薩卡瓦·理查德。大流行與世界新分裂。COVID-19 大流行可能是二戰結束以來人類面臨的最嚴重挑戰。令人驚訝的是，這種威脅並沒有把不同意識形態集團的國家團結起來。世界意識形態的分裂只是在 COVID-19 大流行期間被誇大了。甚至連共同的醫療互助方案都沒有製定。相反，俄羅斯、東方（主要是中國）和西方加深了它們在國際關係中的分歧，加強了彼此之間的敵對言辭（俄中關係除外）。本文研究了克服阻礙當今世界的意識形態障礙的可能性，以創造有效的行政、政治、社會和法律手段來對付大流行病這一突出威脅。

关键词：COVID-19，大流行病，意識形態，地緣政治，中國，西方，俄羅斯，北約，歐盟

РЕЗЮМЕ

Ричард Саква. Пандемия и новое разделение мира. Пандемия COVID-19, возможно, является самой серьезной проблемой для всего человечества после окончания Второй мировой войны. Удивительно, но эта угроза не объединила страны из различных идеологических блоков. Идеологическое разделение мира во времена COVID-19 только усилилось. Не были даже разработаны общие программы взаимопомощи. Вместо этого Россия, Восток (в основном Китай) и Запад углубили свои разногласия в международных отношениях и усилили враждебную риторику друг против друга (за исключением российско-китайских отношений). В статье исследуются возможности преодоления идеологических барьеров, мешающих миру создать эффективные административные, политические, социальные и правовые методы противодействия такой серьезной угрозе, как Великая пандемия.

Ключевые слова: COVID-19, Великая пандемия, идеология, геополитика, Китай, Запад, Россия, НАТО, Европейский Союз

介紹

困擾現代世界的混亂是一場“完美風暴”，它結合了致命和高度傳染性的病毒、全球經濟衰退、全球治理的侵蝕以及協調全球反應的失敗。這不是一個“黑天鵝”事件，一個不可預測但有巨大影響的事件，而是一個“灰犀牛”，一個既可預測又可預測的事件。COVID-19冠狀病毒大流

行的毀滅性影響因其特有的特徵而被放大，包括易於轉移、延遲出現症狀、致命性以及缺乏足夠的檢測設施。

這場危機變成了一個關鍵時刻，在這一時刻，冷戰後時代的假設、偏見和行程暴露在嚴酷的光線下。COVID-19大流行加速了長期變化，暴露了我們社會和國際關係格局的一些基本事實。這種流行病不會造成新的全球和區域力量平衡。然而，已經出現了一段時間的趨勢將會更加清晰。

這場危機再次使民族國家成為社會生活的中心，成為處理流行病和健康後果以及管理人口和經濟的唯一力量和資源。同樣，這場危機暴露出某些國家的弱點，中心與各區域之間的信任度低，公共衛生和福利的提供不足。其他國家，中央政府與各地區以及國家與社會之間的關係良好，因此產生了巨大的信譽。

換言之，這場危機不僅是對國家和國際治理工具的考驗，也是對各種國家管理的考驗。福利國家擴大的國家往往比那些衛生系統分散和金融化的國家更好地管理這一流行病。危機績效與制度類型之間沒有直接的相關性。換言之，衡量標準與其說是民主或威權，不如說是國家能力和領導能力。

大流行病與國際關係危機

這場危機還突出了國際合作機構的重要性。七國集團再次證明自己的機構過於狹窄，無法對管理危機產生重大影響，而二十國集團則無法承擔2008年秋季金融崩潰後的領導角色。民族主義和多邊主義之間沒有明顯的新平衡。相反，當今時代全球治理的弱點已經變得非常明顯。

國際政治行為比以前更加以國家為中心。全球化早些時候曾暗示，某些經濟需求超越了國家政策。然而，當需要採取緊急行動時，是國家採取了行動。這些問題很可能是全球性的，但各國的應對措施至關重要。國家福利和醫療保障的重要性得到了加強，自2008-2009年經濟危機後的數年緊縮政策以及2011年歐元區危機，在一些歐洲國家已淪為危險狀態。

國際政治行為比以前更加以國家為中心。全球化早些時候曾暗示，某些經濟需求超越了國家政策。然而，當需要採取緊急行動時，是國家採取了行

動。這些問題很可能是全球性的，但各國的應對措施至關重要。國家福利和醫療保障的重要性得到了加強，自2008-2009年經濟危機後的數年緊縮政策以及2011年歐元區危機，在一些歐洲國家已淪為危險狀態。

這一流行病加速了美國和歐洲影響的下降。多邊機構的關鍵作用和問題分享已得到證明，但美國長期以來對全球治理機構的衝突已被提升到一個全新的水準。在危機最嚴重的時候，特朗普政府甚至從聯合國世界衛生組織（World Health Organization）手中撤回資金。然而，很快就清楚沒有哪個國家，即使是美國那麼強大的國家，也無法單獨處理危機及其各種經濟、衛生和社會影響。

本來就顯而易見的去全球化趨勢愈演愈烈，隨之而來的是對自由全球秩序的一些普遍主義的否定。伴隨著反民主趨勢的加強，孤立主義和對強權主義的胃口的增長。也有相反的趨勢，歐盟在2020年4月4日主辦了一次捐助者會議，以獲得疫苗研究和傳播的資金，在許多反對的國家，政治力量合作為公共衛生對策提供兩黨支持。

這場流行病發生的時候，力量的平衡和意識形態的承諾已經在變化。世界秩序危機愈演愈烈，大國衝突再次出現，國際政治開始回歸兩極格局，一邊是美國及其盟友，一邊是中國及其盟友。

特朗普拒絕自由秩序的普遍主義，以及其傲慢的“人道主義”和政權更迭干預措施，受到許多人的歡迎，認為這是美國外交政策朝著更加關注國內發展的方向進行必要的再平衡。然而，這伴隨著長期衝突的加劇。這尤其關係到與中國的關係。2018年末發起的貿易戰在2020年初通過簽署協定第一部分得以解決。然而，由於美國正被這場最廣泛的流感爆發所困擾，伴隨著高死亡人數，特朗普早期對病毒的漠不關心讓他心有餘悸。這場危機放大並暴露了他治理風格的弊端，以及美國醫療和危機管理體系的更大缺陷。人們的注意力轉向了中國，不僅指責中國在應對武漢疫情方面的早期失誤，還要求中國賠償危機給美國和全球經濟造成的巨大損失。

甚至在那之前，俄羅斯就一直受到不斷陞級的制裁，最新的制裁是針對在波羅的海（Baltic Sea）下連接德國的 Nord Stream 2天然氣管道的竣工實施的。儘管特朗普在2016年宣佈與俄羅斯“和睦相處”是有意義的，但俄羅

斯選舉干預的指控阻礙了和解的行程。特朗普對普京的友好話語可能是出於對其權力的勉強尊重，但最重要的是剝離俄羅斯與中國結盟的戰略目標。這種結盟自上世紀90年代以來一直在發展，但在2014年和第二次冷戰爆發後大大加快。特朗普不可能反過來實現基辛格式的策略，把俄羅斯（而不是中國）爭取到美國一邊。

國際合作危機

沒有理由期待俄美關係出現新的“重啓”。兩國關係長期惡化的同時，也夾雜著一些時期的合作，比如2001年9月美國遭受襲擊之後。這場危機提供了重新建立聯系的機會。特朗普是一比特交易型總統，他喜歡大國交易和個人關係，因此這場大流行為新的開放提供了空間。2020年春天，普京和特朗普之間的電話比他之前整個任期都多。然而，特朗普達成“大交易”的迴旋餘地極其有限。國會中的民主黨人堅決反對向俄羅斯作出任何讓步，傳統共和黨的很大一部分人不認同特朗普的觀點，即俄羅斯是反華鬥爭中的潛在盟友。

這意味著把世界分成兩個對立的兩極。然而，新版本的兩極性與1945年至1990年第一次冷戰期間占主導地位的兩極性幾乎沒有共同之處。國際體系更加一體化，建立了一個單一的全球多邊治理制度。現時全球市場經濟單一，供應鏈廣泛，經濟相互依存。今天，兩極深深地交織在一起。然而，這非但沒有減少衝突，反而很可能只是提供了開展鬥爭的新領域——通過制裁、財政壓力等。

這場危機是對中俄關係深化的一次壓力考驗。隨著武漢疫情演變成全球大流行，俄羅斯於1月31日關閉了邊境。後來，隨著中國公民回國，俄羅斯成為再次感染的主要來源之一。然而，俄羅斯是少數幾個堅定支持中國的國家之一。外交部長拉夫羅夫認為，要求中國支付賠償金的呼籲是“不可接受和令人震驚的”。在4月16日與習近平的通話中，普京·弗拉基米爾譴責責備中國沒有採取足夠快的行動來遏制疫情，認為這是“適得其反的”。他認為，這場危機“進一步證明了俄中全面戰略夥伴關係的特殊性”。隨著油價暴跌

，產油國紛紛拋售過剩產出，中國出手救助俄羅斯。中國對俄羅斯原油的進口量新增，給受到歐洲需求下降打擊的俄羅斯企業提供了一條生命線。這次大流行病向莫斯科和北京都表明，面對共同挑戰，共同戰線具有戰畧重要性。

國際組織正在處理其後果，但趨勢是國際政治的“重新國家化”。儘管存在著合作倡議，尤其是以歐盟為中心的倡議，但危機加劇並加深了現有的緊張局勢。幾乎沒有迹象表明這種流行病將各國聚集在一起。

這場大流行病加劇了國際治理的薄弱、國家行動的首要地位、大國競爭的根深蒂固特點以及冷戰後國際政治的全面僵局。無論這一大流行病的社會和經濟影響有多大，就國際政治而言，它所做的一切只是表明問題，而不是開闢解決問題的道路。

中國、俄羅斯和西方

這場大流行是否改變了中國、俄羅斯和西方之間的關係動態，如果是，又是以什麼管道？

本文將認為，這場流行病並沒有從根本上改變關係的結構，但它在加速行程的同時強化了模式。換言之，這場大流行只給已經從根本上被打破的關係新增了一些特徵。一些早期評論認為，面對共同的挑戰，這一流行病將提供某種人道主義“重置”的機會，而事實上，這一流行病只會加強現有的分歧，同時又新增了一層不信任和痛苦。

文章描述了這些過程，然後概述了俄羅斯與西方關係持續停滯的結構性解釋。它將分四步進行。首先，一些關於大背景的詞語，將問題定位在更大的關係模式中，並確定西方和俄羅斯應對這一流行病的具體動態；其次，我們再看看影響俄羅斯與世界交往演變的因素；第三，分析了疫情對俄羅斯政策的影響；最後，我們討論了當今國際政治的特點，包括衝突和“資訊”戰爭的持久模式，這些都因危機而加劇。

冠狀病毒危機

COVID-19大流行是20世紀四大危機之一——1918-1919年的西班牙流感、1929年的大蕭條、第二次世界大戰的爆發和1968年的社會動盪——但所有這些都是同時發生的。更具體地說，全球流行病帶來的重大流行病挑戰加劇了2008年全球金融危機的破壞性後果，加劇了大國對抗的壓力水準不斷上升，並助長了全國民粹主義起義，這場起義推動了2016年6月的脫歐投票，隨後推動了唐納德 J. 特朗普以第一名的身份當選美國總統——當年的風雲。顯然，群眾越來越意識到需要變革，包括應對加速的氣候危機，但推動變革的力量卻越來越多——國際事務中的資訊與冷戰時期的體制和意識形態相遇，它們以全球停滯的形式根深蒂固。變化和停滯今天陷入僵局，給當今國際事務注入了持久的漂泊和僵局感。

當然，情況正在發生變化，大流行作為一個事件加速了這些突變，儘管僵局依然存在。在宏觀（全球）層面上有轉型的因素，但在區域和體制層面上仍存在停滯。在宏觀層面上，幾個歷史週期即將結束，包括西方500年的主導地位，新的模式開始出現(Bacevich 2020)。這加劇了國際米蘭的競爭——雷格納姆在20世紀初由葛蘭西·安東尼奧（Gramsci Antonio）確定的政治事務中，認為舊的正在消亡，而新的正在掙扎著誕生(Babic 2020)。有迹象表明，新世界將是什麼樣子，包括一個瀰漫但可識別的以美國為中心的相對衰落的大西洋權力體系與東方崛起的大國（尤其是中國）之間的極性。這也是一場自由主義霸權與新興的以中國為中心的歐亞主權（保守）國際主義強國體系之間的鬥爭，而自由主義霸權本身正日益受到來自內部的挑戰。然而，在微觀方面，主導趨勢仍然是停滯——一種競爭力量相互抵消的均衡。大西洋的權力結構和相關的意識形態（政治上的西方形成於冷戰的早期），努力在經濟和政治平衡的長期全球變化中保持其首要地位——卡力。

俄羅斯仍然致力於多極化，儘管這方面的因素毫無疑問已經出現，但這場大流行加速了美中兩國之間初現兩極的趨勢。在宏觀方面，俄羅斯努力保持其自主性——通過發展歐亞大陸的中心地帶機構，同時利用發展和地緣戰略機遇，與中國結盟，實現經濟一體化，但從微觀上講，莫斯科歡迎與西方列強開放，同時通過與印度等國發展雙邊關係網，使外交政策戰略多樣化，南非

和其他國家。大流行加速了這些趨勢，但未能解決創新要素與停滯要素之間的衝突。然而，在某一點上，它可以是一個-預計宏觀變化的累積壓力將在微觀層面突破停滯，導致自由霸權與保守/傳統主義全球交易處理管道之間的權力平衡發生變化，最終甚至導致國際體系本身的變化。然而，就現時而言，大流行作為一個事件，不足以造成外來衝擊，從而實現系統性或結構性轉變。

“西方”作為一個概念和一個地緣政治現實，遠不是同質的。作為一個概念，政治上的西方是在冷戰的作用下形成的。在此之前，這個詞很少被使用，而是使用“盟國”或“大西洋強國”等同源詞。隨著冷戰的加劇，北大西洋公約組織（NATO）於1949年成立，西方成為蘇聯及其盟國在地緣政治和意識形態上的對手。在後冷戰時期，政治上的西方通過確保大西洋聯盟的新功能和基本原理，同時重新解釋其意識形態基礎，在制度方面保持了自己。不再專注於共產主義和資本主義之間的觀念鬥爭，民主與專制的新二元對立出現了。在所有這一切中，俄羅斯充其量只是一個無關緊要的問題，在所有階段都被認為是外部的、潛在危險的東西。俄羅斯最初試圖通過提出一個泛歐洲聯盟來克服其邊緣地位，這種大歐洲的想法會自動使俄羅斯成為一個政治共同體的一部分，而不是一種外來和威脅性的力量，但在大西洋共同體的代表占上風的情況下。2020年初的這場大流行讓人產生了希望：挑戰的艱巨性，伴隨著特朗普對美國傳統多邊關係和聯盟體系的明顯詆毀，可能會為地緣政治和理念框架的改變提供動力，但在這種情況下，停滯再次盛行。

這種流行病立即引起了一些根本性的問題。首先，世界是否會齊心協力應對這場危機，推動建立某種合作的全球共同體？合作能否為困擾世界的弊病提供靈丹妙藥？在最初的幾個月裏，有些人共用個人防護裝備（PPE）。俄羅斯向美國派遣了一些孵化器，並向義大利北部派遣了一批設備，包括一所野戰醫院。中國還派遣個人防護裝備幫助許多處於困境的國家。在這種情況下，這些人道主義援助行為本身就成為了責備的對象，不僅沒有減輕危機的症狀，反而使危機更加嚴重。與病毒本身一樣，這種反應也會損害潛在的條件和漏洞。在聯合國世界衛生組織（WHO）承諾支持 Covax 計畫以分享可能的解毒劑之際，疫苗研究方面確實進行了一些合作。然而，即使在這裡，潛在的

不信任也很快浮出水面，因為美國在大流行期間撤出了世衛組織，指責它與中國勾結，壓制有關病毒傳播的早期資訊。俄羅斯被指控侵入牛津大學研究人員的實驗室，一直有人聲稱，俄羅斯在傳播“反疫苗”（“anti-vaxxer”）陰謀論的神秘和謊言的同時，散佈有關該流行病的虛假資訊，破壞公共保護政策。換言之，面對共同的威脅，沒有共同的應對措施，反而加劇了僵局。

第二，在全球範圍內，這場大流行加強了已經顯而易見的重建兩極的動力，這次是北京而不是莫斯科作為錨定之一。中國和美國“武器化”了這場大流行，指責對方對造成和傳播病毒負有責任。美國國務卿蓬佩奧（Pompeo）於2020年7月在加州尼克森中心（Nixon Centre）發表的講話象徵著敵意的加劇，他在講話中譴責中國未能按照尼克森在1970年代初重建關係時所預期的管道進行改變（Pompeo 2020）。中國的反應同樣強硬，加強了“狼戰士”外交，提高了修辭的熱度。與最初的冷戰一樣，其他大國也被困在對抗產生的強大磁場中，這就是為什麼第二次冷戰的概念是有用的。行動者是不同的，區域和全球的焦點以及意識形態取向也是不同的，但從結構上講，一些早期的模式被複製，而這種流行病加劇了。此外，與第一次冷戰一樣，超級大國集團政治的重新出現給國際機構蒙上了陰影，並在一定程度上使其邊緣化（Bordachev 2020）。

第三，這意味著中等大國的邊緣化，包括一些像俄羅斯這樣早年習慣於充當超級大國的國家。在戰畧核方面，俄羅斯仍然是少數幾個有能力摧毀美國的國家之一。軍控雖然在特朗普時代遭受重創，但仍被提上議事日程，管理威懾力量仍將是未來幾年的優先事項。除此之外，莫斯科在國際事務中的話語權仍然很重要，首先是因為它在聯合國安理會的常任理事國席位，但它的地位無疑已經下降。這也適用於歐盟的前大國，尤其是英國和法國，以及整個歐盟。他們現在都必須在地形上做出選擇，而不是他們自己的選擇，這是一個中等力量的定義。這就是為什麼法國總統馬克龍（Macron）恢復了早些時候關於與莫斯科恢復友好關係的想法，儘管這種想法已大大減弱。戴高樂主義者密特朗主義者關於從里斯本到符拉迪沃斯托克的某種大歐洲的想法當然不在議程上，但馬克龍堅持認為，沒有俄羅斯的參與，任何重大地區問題都無法解決（Ambassador ‘s Conference 2019）。然而，俄羅斯反對派領導人

阿列克謝·納瓦爾尼於2020年8月20日在流感大流行的前兩次大波之間的中斷期中毒，造成了災難性後果。它不僅破壞了本已微弱的和解支持，而且助長了責備俄羅斯的聲音，並威脅波羅的海“北溪2號”天然氣管道的完工。歐盟顯然將自身發展、甚至生存置於與莫斯科關係之上。

即使歐盟宣佈將變得更加地緣政治化，地緣政治的焦點-TIC 遷往亞洲，“而歐洲則被邊緣化，其成員國被擠在兩極之間” (Leonard 2020)。Covid-19 加強了歐洲作為一個更強大的集體行動者的必要性，首先是幫助各國從流感大流行中恢復（2020年夏天達成了數十億歐元的復蘇方案），同時也是為了應對全球挑戰，尤其是中國和俄羅斯。然而，納瓦爾尼的案子只是促成了已經很久的事情。對此，俄羅斯外交部長拉夫羅夫在10月瓦爾代討論俱樂部會議上實際上宣佈結束實質性接觸：

在西方，那些對外交政策負責的人，不明白相互尊重對話的必要性——好吧，我們必須停下來和他們交流一下。尤其是歐盟委員會主席烏蘇拉馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 表示，與俄羅斯領導人建立地緣政治夥伴關係是不可能的。如果這是他們想要的管道，那就這樣吧 (Lavrov 2020)。

這並不代表完全違背，但它確實表明，舊的監護關係已經結束——俄羅斯將不再從西方吸取教訓。自2014年以來，烏克蘭危機嚴重破壞了建立某種“大歐洲”的舊有雄心，如今，這場流行病進一步加強了莫斯科向當時設計的各種形式的“中心地帶”戰畧的轉變，旨在“在狹窄的迷宮中尋找行動空間”，伴隨著俄羅斯外交政策戈爾恰科夫原則的復興，即外交政策（盡可能）服從國內發展 (Lissovlik 2020)。

雖然歐洲與莫斯科的關係在流感大流行期間惡化，但與美國的分歧也加劇了。特朗普毫不掩飾他對多邊組織的厭惡，這其中包括歐盟和北約的傳統盟友。特朗普的國家安全顧問之一博爾頓·約翰 (Bolton John) 形容歐盟“比中國更糟糕，但規模更小” (Barigazzi 2020)。歐盟保留其政治主觀性和規範性承諾，但與所有中等大國一樣，它只能作為旁觀者觀看2020年11月的選舉，儘管選舉結果將對該地區產生深遠影響 (Bond and Scazzieri 2020)。俄羅斯也是旁觀者，儘管結果對俄羅斯影響深遠。約瑟夫·拜登的勝利使歐盟得以集中精力重建與華府的關係，並重新鞏固西方，使俄羅斯進一步邊緣化。特

朗普的反復無常和最終強硬的反俄立場被俄羅斯之門的指控部分原諒，但很少有評論人士預計，即使在特朗普的第二個任期內，兩國關係也會有所改善，屆時總統將在2016年選舉中擺脫與俄羅斯勾結的污點” (Kortunov 2020)。“美國優先”是一個持久的現象，不管結果如何(Lind 2020)。在這次活動中，拜登上臺時對俄羅斯提出了深刻的責備意見。

第四，這是在擺脫舊式全球化走向更大區域化的背景下發生的。這場大流行加速了已經很明顯的現象——擺脫了全球化的傳統表徵。這是全國民粹主義熱潮的主要關切之一，它對規範性基礎的挑戰是對歐盟一致性的生存威脅。歐洲比中國和大多數其他東亞國家受這一流行病的影響要嚴重得多。亞洲人口占全球人口的60%，與冠狀病毒相關的死亡人數僅占15%，而占全球人口不到10%的歐洲占有所有死亡人數的近三分之一，美國也是如此。與此同時，中國正走在一條更加陡峭的V型經濟復蘇道路上，到2020年底，中國的經濟產出比大流行前高出2.3%，而西方國家的GDP都下降了10%左右。與此同時，Covid-19改變了企業的運作管道，現在的重點是縮短供應鏈。這是雙向的，西方國家試圖新增當地採購的資料，而亞洲則減少了對歐洲和美國的依賴。到2020年末，亞洲約60%的貿易發生在該地區(Stevenson 2020)。科技戰爭，尤其是5G網絡的建設，只會加劇從舊式全球化走向區域經濟和科技綜合體的趨勢。

第五，在戰畧問題上，歐洲的邊緣化最為明顯。在這種情況下，不存在“西方”本身，甚至大西洋安全體系本身也不是一個行動者，相反，我們在莫斯科和華府之間有著持久的兩極關係，北京偶爾會作為一個新的因素加入進來。自從這一流行病發生在整個冷戰時期建立的軍備控制體系被拆除的背景下以來，這一點就更加令人關切。美國已經在2002年退出了《反彈道導彈條約》，然後在2019年退出了《中導條約》，並在2020年宣佈退出《開放天空條約》。這使得歐洲更加脆弱，因為《中導條約》最初的目的是使歐洲大陸免受中程巡弋飛彈的不穩定影響，20世紀80年代初，中程巡弋飛彈的部署引發了大規模的和平運動。如今，巡弋飛彈重返歐洲大陸的威脅幾乎沒有引起公眾的廣泛反應，這說明西方的公民領域現在甚至比冷戰時期更徹底地滲透著軍國主義思潮。隨著談判就2011年新削減戰略武器條約是否在2021年2月到期後

延長一段時間展開，普京於2021年10月提出暫停在歐洲領土部署中導，後來又對美國和北約駐歐洲基地裝備 MK 41發射裝置的宙斯盾岸上系統以及俄羅斯加里寧格勒地區軍事設施裝備的9M729飛彈提出了深入核查措施（現場檢查）(Pifer 2020)。拜登同意將新戰略武器條約延長五年，但更大的戰畧安全問題仍然存在。

冷戰後局勢:對俄羅斯的攻擊

我們如何解釋俄羅斯和西方之間的關係陷入僵局，這是一種流行病未能克服的僵局。為了理解這一點，我們需要研究僵局是如何在歷史上形成的。在兩次世界大戰期間，蘇聯的布爾什維克主義受到了歐洲各國尤其是美國的反對，但直到1945年之後，政治上的西方才形成並形成了制度形式。這包括北約的建立，以及1957年即將成立的歐盟。他們共同組成了大西洋的權力體系，儘管偶爾會像戴高樂 (Charles de Gaulle) 領導的法國那樣脫離集團紀律，但面對蘇聯的威脅，大西洋的團結成了一個令人困擾的問題。1989年第一次冷戰結束後，維護這種團結的鬥爭更加激烈。總的來說，在寒冷的和平年代-在1989年和2014年之間，儘管沒有一個明確的敵人可以團結起來，但聯盟的團結仍然保持著。俄羅斯一再被指責試圖在大西洋聯盟兩翼之間製造“楔子”。客觀地說，歐洲安全事務恢復流動性將使俄羅斯有更大的戰畧和外交迴旋餘地，允許建立更多種類的雙邊關係，並將使個別國家有更大的迴旋餘地採取自己的外交舉措。相反，集團紀律大體上得到了維護。然而，隨著2014年後第二次冷戰的加劇，一些國家，如圖爾-長期處於叛逃邊緣的凱獲得了更大的獨立決策空間。俄羅斯當然試圖利用這一點，儘管存在許多緊張局勢，但莫斯科-安卡拉軸心國仍然存在，先進防空系統的出售和能源夥伴關係加強了這一點。

與此同時，大西洋的權力體系由於“歷史終結”的勝利論述而變得激進。冷戰結束帶來的新機遇（歷史局勢的邊緣化）與歐洲安全事務的停滯（缺乏重大的體制和意識形態創新）之間的衝突反映在大西洋電力系統的激進全球野心上。不同的行動者（美國、歐盟和北約）以不同的管道表達了這一點，但這

種精神加在一起是廣泛和排他性的，浪費了冷戰結束時的明顯勝利(Bacevic 2020)。大西洋電力系統被重新命名為自由國際秩序，國際經濟一體化現在被稱為全球化，美國的主導地位被稱為自由霸權(Mearsheimer 2018; Walt 2019)。這樣一個自成體系的秩序實際上不可能有“外部”，而“他者”的本體論地位就成了問題(Prozorov 2016)。

美國的地區霸權形成於1945年之後，但直到冷戰結束，從兩極向單極轉變之後，這種地區秩序才走向全球。隨著大西洋權力體系的更名，一個特定的秩序主張普遍主義，這種普遍主義結合了一種合理的感覺，即它是一系列普遍有效的關係和規範的鼻祖，而更有爭議的說法是，嵌入這些規範的權力體系理應因此獲得優先地位。這種普遍主義與美國例外論的意識形態相結合，產生了毀滅性的影響。“反霸權”大國，特別是俄羅斯和中國，拒絕了特定秩序具有普遍性的主張，他們堅持認為普遍性要素屬於全人類，而不是特定的權力體系(Dunne and Reut-Smith 2017)。他們共同捍衛了一種基於主權或保守國際主義的世界秩序模式。這種保守主義或傳統主義的選擇在國內論述和官方戰畧中得到了明確闡述，但儘管它與其他獨立國家（特別是印度、印尼和不結盟運動的其他成員國）產生了共鳴，但作為對自由秩序普世主義的責備，它幾乎沒有取得什麼進展。

在2004年烏克蘭總統選舉中西方支持反俄勢力的背景下，喬納森·斯蒂爾指出，“烏克蘭已經變成地緣戰畧問題，不是莫斯科而是華府，它拒絕放棄其包圍俄羅斯的冷戰政策，並試圖將每一個前蘇聯加盟共和國拉入自己的軌道”(Steele 2004)。在美國，民主黨“沿著最倒退的冷戰路線”進行了重組(Lazare 2020)。美國例外論在國內的主張幫助柯林頓的民主黨人和共和黨的新保守主義者結成了持久的聯盟，在國外則致力於推進美國的霸權抱負。在這種背景下，2014年的問題又回到了習慣的冷戰模式。俄羅斯再次被認定為敵對和威脅勢力，後來中國也加入進來，成為對手，如果不是徹底的敵人的話。俄羅斯對自由秩序的廣泛普遍主義的抵制客觀上把它變成了一個“修正主義”的力量，以至於它試圖修改冷戰後的秩序。

這反映在特朗普2019年秋季的彈劾聽證會上。從這個角度看，烏克蘭成為抵抗俄羅斯侵略的前線。前國家安全委員會官員莫裏森·蒂姆(Morrison Tim

）在2019年11月19日彈劾聽證會的第三天辯稱，“美國援助烏克蘭及其人民，以便他們可以在那裡與俄羅斯作戰，我們不必在這裡與俄羅斯作戰”（Morrison 2019）。眾議院情報常設特別委員會主席亞當·希夫（Schiff Adam）在參議院彈劾案審判中馬拉松式的開場白中重申了這一說法，他認為“克里姆林宮在2016年大膽表明，憑藉它在烏克蘭磨練的惡毒技能，他們不會留在烏克蘭。相反，俄羅斯在這裡雇用他們來攻擊我們的機構，而且他們還會這樣做”。換言之，特朗普不得被彈劾，不是因為違反憲法，而是因為他是俄羅斯陰謀的一部分，目的是破壞美國安全、散佈造謠、破壞對美國情報機構的信心，以及“借助軍事力量重塑歐洲地圖”（Lazare 2020）。

美國將俄羅斯定義為修正主義大國，與“伊朗和朝鮮的流氓大國”和“跨國威脅組織，特別是聖戰組織”並列(National Security Strategy 2017)。從宏觀上看，這反映了俄羅斯反對被納入不斷擴大的大西洋電力系統，必然是作為一個下級部門。這就是導致俄羅斯2014年干預烏克蘭的原因，這種不服從的行為將在一代人的時間內影響歐洲政策。然而，從微觀上講，這是一個範疇錯誤。俄羅斯尋求修改歐洲安全秩序，而不是摧毀它。俄羅斯不是一個修正主義國家，而是一個新修正主義國家，呼籲改變做法，而不是改變整個國際體系。在這種情況下，烏克蘭問題上的衝突只能作為更廣泛的歐洲安全解決方案的一部分來解決。這是國際危機組織（International Crisis Group 2020）的觀點，該組織認為烏克蘭的永續和平“需要就歐洲安全和俄羅斯與西方的關係進行對話”通過解決烏克蘭特有的問題來實現烏克蘭和平的努力將失敗，因為衝突的起因既有地方原因，也有地緣戰略原因。一個真正永續的和平應該解決整個歐洲的安全問題，使俄羅斯、其鄰國和整個歐洲大陸更加安全”。它強調烏克蘭戰爭“也是一場關於歐洲安全的戰爭”（Ibid）。理論上令人信服→這種方法在解決宏觀過程與微觀過程、邊緣性與停滯性之間的衝突方面，沒有起到任何作用。

例外主義的意識形態在阿富汗、伊拉克、利比亞和敘利亞經歷了“永遠的戰爭”的考驗，直到特朗普和主權國際主義的黨派在概念上幾乎否定了它。1989年的潛力開啟了變革的前景，正在侵蝕冷戰後的停滯期，但我們可以假設，在這之前，一切都將以冰河般的速度進行，直到突然的春季解凍（或冬

季啟示錄)席捲而來。在蘇聯時期,克里姆林宮認為“力量的關聯”不可避免地有利於蘇聯,直到人們清楚地看到,除了戰畧武器以外,所有主要指標的力量差距都在向相反的方向發展。今天,莫斯科認為,世界正在經歷一次新的權力再分配,隨著崛起或重新崛起的大國(尤其是中國)挑戰舊的權力平衡,歷史上的西方正在削弱。“美國世紀”正在慢慢消失,強化了關於力量平衡變化的舊觀念,但過早地預測美國的衰落也帶來了自身的危險。

另一方面,後共產主義時代的俄羅斯外交政策經歷了四個階段:從20世紀90年代初對西方的熱切擁抱;到了90年代末“競爭共存”的一個相當謹慎的時期;接著是普京·弗拉基米爾2012年前的“新現實主義”,該理論試圖將前兩者結合起來,形成自治和融合的新綜合;其次是新修正主義,直到今天仍然存在(Sakwa 2017; 2020)。儘管普京在2007年的慕尼黑安全會議上譴責西方的“雙重標準”,但他在2012年重返總統寶座之前一直堅持新的現實主義方法,儘管在2008年至2012年期間由梅德韋傑夫·德米特裡(Medvedev Dmitry)管理(Putin 2007)。普京是2011年西方干預利比亞最嚴厲的責備者之一,他認為這是西方冷戰後“十字軍”心態導致考慮不周並最終導致災難性“政權更迭”的又一例證(European Neighbourhood Watch 2019)。顯然,普京擔心有一天政權更迭議程會敲開克里姆林宮的大門。更廣泛地說,自由主義似乎需要一個“他者”來展示自己的美德(Holmes 2019; Jahn 2018)。正如一比特評論員所指出的,“自由民主的意識形態天意需要一個正義的敵人來昇華其內部衝突”(Guillory 2019)。當然,另一個最初被認為是暫時的反常行為,直到它成為自由國際秩序中的“負責任的利益相關者”。

新修正主義否定了這一假設。這是一種戰畧,它不質疑現時構成的國際體系的機構,但它確實挑戰了後共產主義時代大西洋權力體系的霸權做法(Sakwa 2019)。俄羅斯外交政策的這四個階段是分層次的,既代表了時間的演變,又代表了共時的積累,反映了俄羅斯政治本身的多方面特徵。新修正主義的最新階段因文化上的保守轉向而得到加強(Putin 2013; 2019)。這就為俄羅斯的外交政策創造了一個三方結構,在這種結構中,俄羅斯地緣政治大國地位和政權政治自治與安全的傳統要務現在被定義不清但強大的文明關切所強化(Cui 2017)。2014年3月18日,普京為併吞克裡米亞辯護時的講話重點是俄

羅斯身份問題，而不是文化自由主義(Laruelle 2015; Putin 2014.俄羅斯作為一個國家文明的主題與關於從民族國家向文明國家轉變的更廣泛討論相吻合(Tsygankov 2016; Coker 2019).

這是促使俄羅斯和中國結盟的一個因素，儘管這有其自身的問題。當被英國《金融時報》問及他是否在中國籃子裏放了太多雞蛋時，普京哀怨地回答說：“我們有足够的雞蛋，但沒有太多的籃子來放這些雞蛋”(Barber and Foy 2019, 9.這是對俄羅斯有限的戰略選擇範圍的清醒認識，反映了更深的僵局，而這場流行病並沒有緩解這種僵局。實際上，在拜登2020年外交政策選舉宣言中，這位民主黨候選人對俄羅斯採取了強硬立場，威脅說“要為俄羅斯違反國際準則付出實際代價”(Biden 2020, 73).拜登還抨擊了普京對自由主義的評論：“普京想告訴自己和其他任何人，他可以欺騙相信他，自由主義的想法已經過時了。”。但是他這樣做是因為他害怕它的力量。然而，普京的責備與那些認為冷戰後自由主義侵蝕了自身文化基礎的人一樣(Pabst 2018; 2019).俄羅斯的混合政治體系反映了這些模糊性。學術研究和民調資料表明，俄羅斯人仍然致力於所謂的老式自由主義：新聞和言論自由，個人財產權和個人自由，以及企業與國家的分離(Carnaghan 2007; Hale 2011).自由主義作為國家建設的一種模式，在20世紀90年代已經不再是可操作的模式，而是一個積極的國家被用來穩定社會秩序和維護傳統價值觀。根植於憲政國家的規範性原則制約著行政體制的威權衝動，兩者都不允許占主導地位。這種雙重性在“與俄國人打交道”時非常重要(Monaghan 2019)。

莫斯科曾經失望過，而且很可能還會失望。與蘇聯時期一樣，外交政策的權威不能僅僅來自戰畧和軍事上的平等，而是需要有活力的經濟和社會的基礎。相反，冷戰後國際關係的停滯有助於造成俄羅斯國內事務的深刻停滯。鑒於權力的明顯不對稱，莫斯科最希望的是承認自己是一個大國，因此在此共同關心的問題上進行合作符合華府的利益。首先，這影響到軍控問題，也影響到全球危機局勢的管理，首先是敘利亞戰爭和其他中東衝突。實際上，歷史上西方的趨勢正朝著另一個方向發展，當莫斯科沒有被譴責為討厭的東西時，它就被認為是無關緊要的。這是持續對抗的秘訣。

大流行戰爭

自2014年以來，一個主要的“造謠產業”已經發展起來，在這個產業中，所謂的真理騎士最終會提供自己形式的造謠。事實上，利用葛蘭西對傳統知識份子和有機知識份子的區分（前者獨立於權力結構行事，而後者服務於權力結構），因此今天有許多評論員（記者、學者和其他專家）維護傳統的責任和職業道德，而另一些則在保衛大西洋電力系統對抗挑戰者方面扮演著“有機”角色。烏克蘭組織 Stop Fake 和大西洋理事會的數位法醫研究實驗室是為打信息戰而建立的密集基礎設施中的兩個組成部分。它們被設計用來尋找對俄羅斯不利的資料，當找不到時，就被發明出來。這與傳統知識份子的工作幾乎沒有共同之處。它們是與俄羅斯的文宣戰的有機組成部分，將其視為造謠的來源，即使其想法可能是有效和合理的。取而代之的是，一系列狹隘的標準公式被廣泛而頻繁地應用，即俄羅斯的造謠是為了破壞跨大西洋的團結、西方的民主，並在社會中散佈分裂。尤其令人不安的是，老牌媒體、學術機構和智庫機構對這些資料非常重視，在某些情況下，以事實核查為榮的主要報紙還沒有達到自己的專業標準(Hutchings and Tolz 2020)。

與將各國聚集在一起的共同挑戰 COVID-19 流感大流行不同，敵對敘述的戰爭愈演愈烈。就連前總統奧巴馬也被捲入了這場辯論，他在推特上說，“民主取決於知情的公民和社會凝聚力。下麵我們來看看錯誤資訊是如何通過社交媒體傳播的，以及為什麼它會損害我們應對危機的能力”。他指的是《紐約時報》上一篇關於俄羅斯 COVID-19 造謠努力的文章。普京被稱為“資訊專家”，他被指控“在傳播虛假資訊方面扮演了主要角色，這是他在更大範圍內詆毀西方並從內部消滅敵人的努力的一部分”(Broad 2020)。事實上，這篇文章充滿了不準確之處，引用了晦澀難懂的巨魔帳戶，沒有考慮到國內造謠的來源。這篇文章代表了“一大堆陰謀論，指責俄羅斯和普京個人想要‘詆毀西方，從內部消滅他的敵人’”(Malic 2020)。這篇文章無法寫出普京一句反科學的引語。總部設在英國的調查組織 Bellingcat 警告說，對俄羅斯造謠的分析“往往缺乏足夠的背景和細微差別”，《紐約時報》的文章舉了一個例子，說明了俄羅斯或其他網站上的評論被視為俄羅斯國家立場的代表，用一個

“很少閱讀或晦澀難懂的故事”把櫻桃摘下來，“變成了更響亮、更危險的東西”。最重要的是，作者指出“雖然很容易想像，俄羅斯報紙上印刷的每一個字都是普京和羅斯科姆納佐爾的一支小軍親自審閱的，類似於史達林在《真理報》上的文章出版前校對的，但俄羅斯的媒體格局遠非同質。造謠報導的一個常見錯誤是將親克里姆林宮或俄羅斯民族主義者的言論歸咎於克里姆林宮的觀點”(Toler 2020)。

奧巴馬陷入了一個典型的陷阱，將內部分歧歸咎於外部勢力，這意味著“無辜的民主正在被陰暗的外部勢力顛覆”。這使得“美國資訊領域的問題”被定義為“一種外來疾病——一種需要接種疫苗和資訊疏遠，但在照顧自己健康方面卻很少的疾病”。事實上，正如《敏銳分析》的作者所說，“本土造謠正在使民主比任何外國努力都更病態。。。同樣促進健康民主的因素也促進了造謠的傳播”。這一問題不能被界定為“民主與造謠”，因為“造謠是編織在制度結構中的”。同樣，在俄羅斯，“相對自由的媒體環境”中，中國式的審查方法不太可行，因此政府開創了“敘事控制”的新方法(Treisman 2020)。獨裁體制得益於虛假資訊造成的社會原子化和政治脫離，從這個角度來看，俄羅斯試圖影響美國政治的假定應該被視為“一個過程而不是一個事件”。最重要的是，“惡搞、戰略轉移和造謠並不是主要由外部行為者對美國做的事情”，而是主要來自國內行為者。這就產生了“民主黨人的困境”，即試圖制止破壞民主話語的造謠行為會破壞民主所必需的自由辯論(Gunitsky 2020)。

北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)指責俄羅斯和中國散佈有關北約應對流感大流行的虛假資訊。他斷言，他們試圖“破壞北約盟國的凝聚力”，將北約描述為無法保護老年人或提供醫療支持和物資。事實上，斯托爾滕貝格堅持認為，“這正是我們所做的”(Jozwiak 2020b)。與此同時，歐盟確定了一個由中國、伊朗和俄羅斯推動的“造謠敘述的三方融合”。他們被指控協調行動，要求解除對伊朗的制裁，聲稱他們破壞了伊朗對COVID-19的人道主義和醫療反應。這份日期為2020年4月20日的檔案由歐洲對外行動署戰畧傳播和分析司(俗稱EU vs Disinfo)編制(Jozwiak 2020a)。這是對4月1日發表的一份報告的後續報告，該報告聲稱，國家和國家支持的行

為者“試圖利用公共衛生危機促進地緣政治利益，往往直接挑戰歐洲聯盟及其夥伴的信譽”。這場運動對公眾健康和有效的危機溝通構成了威脅。報告分析了俄羅斯社交媒體上的各種報導，包括“冠狀病毒是一種生化武器”，它不是起源於武漢，而是在美國的一個實驗室，它與5G 有關，歐盟未能“向其成員國提供緊急支持——相反，他們必須依靠外部支持（例如。g、，義大利），而中國最常被提及為此類援助的來源“(Covid-19 Disinformation 2021)。

這場“冠狀病毒敘事”之戰並沒有協調和合作克服這場流行病及其廣泛影響。在歐盟訴迪尼科的案件中，這是可以理解的，因為它是由歐盟的權威印章承保的，因此資料被用於許多新聞文章中。最終，這只會讓歐盟失去信譽，也強化了歐盟責備者的觀點，即歐盟是美國主導的大西洋權力體系的有機組成部分，甚至無法在自己的運作中建立一個傳統真理和專業精神的制度。

這些敘述包括“中國永遠不能被信任”的觀點，因為它對危機早期階段的處理不當，可能掩蓋了感染和死亡的真實規模，“這都是特朗普的錯”，以及他對美國反應的嚴重管理不當，一直到新社會主義思想，即社會化的衛生系統和國家主義總體上比新自由主義的以市場為中心的戰畧更有效(Kortunov 2020)。當然，中國試圖控制這種說法，強調它是如何通過提供援助與其他國家團結一致的，強調國際團結面對這一流行病的重要性（符合其“人類命運共同體”的更廣泛概念，在這個概念中，中國被稱為負責任的全球行動者），強調中國憑藉其科技實力和社會成就在應對流感大流行方面取得了成功，並對責備中國應對危機的做法提出了挑戰，甚至責備中國在武漢的實驗室裏以某種管道培育了病毒，或者讓植物檢疫標準在潮濕的市場上滑落(Ghiretti and Mariani 2020, 37).

大流行：機遇、風險與停滯

冠狀病毒大流行引發的全球危機為莫斯科與華府重新接觸提供了機會(Trenin 2020)。正如過去一樣，一個共同的挑戰打開了各國之間

合作的大門。這是第二次世界大戰中最令人震驚的情況，也是在2001年9月11日基地組織襲擊美國之後，普京立即向反恐行動提供援助和支持之後。2013年8月，針對敘利亞使用化學武器，兩國監督銷毀了敘利亞在這一領域的資源。2015年9月，面對所謂的伊斯蘭國（IS,DAESh）的攻擊，普京在聯合國提出建立一個新的聯盟對抗共同敵人，但遭到拒絕(Putin 2015)。隨著冠狀病毒疫情的加劇，2020年4月25日，白宮和克里姆林宮同時更新了各自的網站，發表了兩國總統關於“紀念易北河會議75周年”的聯合聲明。這回憶起蘇聯第五衛隊由阿列克謝·紮多夫將軍和美國第一陸軍科特內·霍奇斯將軍在德國會面的那一刻。然而，“易北河精神”對緩和根深蒂固的對抗幾乎毫無幫助，即使兩國都面臨著二戰以來最大的危機之一。換言之，這一流行病是一種危機和風險，儘管國際事務中的某些趨勢有所加快，但根本因素是停滯。似乎沒有辦法走出僵局。

儘管如此，還是有一些合作的迹象。在油價暴跌的背景下，這一流行病在2020年春季愈演愈烈，特朗普和普京在幾周內的溝通比特朗普前三年的總統任期要多。抓住了一些機會，但總體上沒有突破。一方面，美國自2012年以來加強了制裁制度，認為這將改變俄羅斯的行為。這和相信與特朗普的個人接觸將改變龐大軍事機構對俄羅斯的立場一樣，都是異想天開。在一些問題上，雙方進行了合作，如2020年4月歐佩克+協定，通過減產穩定油價。對特朗普來說，這是一種提振價格以拯救葉岩油生產商的方法，由於供過於求引發的價格暴跌和大流行造成的需求大幅下降，葉岩油生產商面臨著財務困境。

這使俄羅斯得以成為與美國和沙烏地阿拉伯組成的新的“能源三合會”的一部分，但這並沒有使俄羅斯免受由於油價暴跌和支持受這一流行病破壞的經濟的需求新增而帶來的預算挑戰。與此同時，如前所述，新的《削減戰略核武器條約》將於2021年2月到期，美國的要求之一是未來的軍控協定中包括中國。這是聯合國安理會五個常任理事國在2020年9月舉行的有爭議的首腦會議（“五常行程”）議程上的項目之一，普京在當年早些時候提出了這一建議，但由於流感大流行而被擱置。

特朗普的長期戰略目標是在俄羅斯和中國之間形成一個楔子。華府越來

越多地將中國視為其最嚴重的長期競爭對手，同時也越來越意識到依賴中國製造業和科技可能造成的脆弱性。這就是為什麼特朗普在2018年對中國發動貿易戰，也是為什麼華府禁止在5G 安裝中使用華為技術，並試圖說服其盟友在這一領域使用中國科技代表一級安全風險。中美競爭的加劇反映了全球向中美兩極的轉變。儘管美國大肆宣揚，俄羅斯當然不會違背對中國的承諾，事實上，兩國關係也在加劇。鑒於對技術轉移的制裁以及西方國家的安全風險，俄羅斯的5G 發展在很大程度上是由中國科技推動的。隨著2019年12月西伯利亞管道電力開通，能源關係進一步加深，現時又有人再次談論第二條天然氣管道。

隨著中美競爭的加劇，俄羅斯面臨的挑戰主要是保持“美國和中國之間的平衡——而不是等距”。俄羅斯否認新的兩極格局正在形成，相反，它認為這種轉變仍將朝著多極化方向發展。這兩種模式並不是相互排斥的，兩者的要素都在不斷湧現。多極化確保了俄羅斯、印度、巴西和其他國家繼續行使大國特權。與此同時，美國霸權的性質正在發生變化。傳統的冷戰模式是美國領導層通過多邊機構和分支聯盟體系，以及更廣泛地通過管理一個自由的國際秩序，致力於一個相對受限的自由貿易議程、資本和服務的自由流動、領土完整，使用武力僅限於自衛和反對共產主義顛覆。在冷戰後的歲月裏，由於對蘇聯對手充滿了勝利感，這一議程變得激進。大西洋權力體系（北約和歐盟）擴大到俄羅斯的邊界，而自由國際主義和新保守例外主義的合併激發了民主促進、政權更迭和美國準則普遍管轄權的新議程。特朗普的當選開啟了戰後第三個階段，這不僅否定了冷戰後擴大的建國議程，也否定了原有自由主義國際秩序的一些核心原則。然而，它並沒有否定美國的主導地位。

在很短的一段時間內，俄羅斯似乎可以成為美國的天然盟友，而美國則專注於其大國利益和重商主義關切。相反，2016年美國總統大選中被指控與俄羅斯勾結的“俄羅斯門”醜聞限制了特朗普的迴旋餘地(Sakwa 2021)。

“Russiagate” 允許軍事安全機構的傳統冷戰擔憂封鎖特朗普試圖打破這種模式。任何主流的民主黨總統都會讓美國回到冷戰時期自由主義國際秩序的經典假設，也很可能回到冷戰後激進版本的元素。在這種情況下，美俄之間不可能有根本性的和解。一個有限的新的“重置”是可能的，就像2009年由

巴拉克奧巴馬總統發起的最初的重置一樣，專注於戰畧武器問題，但這不太可能擴展到更深的領域。由於國會是制裁的把關人，經濟、金融和科技方面的壓力將繼續，而且可能加劇。俄羅斯外交政策的迴旋餘地非常有限。

歐洲也沒有更大的主動空間。國家民粹主義力量的崛起在莫斯科受到歡迎，這為走出僵局提供了一條道路，但儘管民粹主義叛亂有可能造成破壞，但其改變歐盟政策方向的能力有限(Fischer and Timofeev 2020)。這將需要重新考慮歐盟對俄羅斯的政策，而且總的來說，需要更加有力地推動真正的“戰畧自治”，超越大西洋電力系統的限制(EU Global Strategy 2016)。儘管個別歐盟國家呼籲反思(Ambassador' s Conference 2019)，但停滯在這裡也占主導地位。在費德裏卡·莫蓋裏尼的“五項原則”指導下，2014年實施的制裁每六個月延長一次，人們擔心這種接觸會破壞歐洲統一。儘管有一些走向“戰畧自主”的舉動，歐洲安全最終還是由其他地方決定的。歐洲重新爆發的對抗繼續進行，好像沒有大流行一樣。2020年5月4日，四艘美國海軍艦艇和一艘皇家海軍護衛艦進入挪威北部的巴倫支海，進行五角大樓所稱的“北極安全行動”。這是自20世紀80年代中期以來，美國水面艦艇首次進入該地區(RFE/RL 2020)。與此同時，北約的一些軍事演習有所縮減，但仍在繼續。一個新的鐵幕正在整個歐洲成形。

結論

2020年的大流行病造成了巨大的流行病、福利、社會和經濟後果，但最終並沒有對國際事務的處理產生直接影響。俄羅斯外交政策中的新修正主義趨勢已經得到證實，從獨立初期追求的擴張性自由國際主義向主權或保守國際主義的長期轉變進一步加強了這一趨勢。這種政策與19世紀的實踐相提並論，因此，今天的俄羅斯精英們捍衛19世紀的自由主義也就不足為奇了。這可以理解，俄羅斯與大西洋電力系統提出的冷戰後激進的普遍主義相左，更與美國提出的擴張性例外主義相左。在根深蒂固的停滯狀態下，俄羅斯朝著與中國結盟的方向發展，形成了一種新的兩極主義。然而，俄羅斯沒有否認其對多極化長期願景的承諾，特別是葉夫根尼·普裏馬科夫在20

世紀90年代後半期俄羅斯外交政策競爭共存階段所闡明的這一點。為此，俄羅斯申明其文明的特殊性，並尋求保持其作為區域和全球權力中心的自治。與大西洋電力系統各組成部分的關係仍然緊張，而且由於信息戰的加劇，僵局事實上已經加深。這種流行病的衝擊效應不足以破壞國際事務停滯的基礎，實際上只是加深了東西方分歧和大國疏離。從僵局中沒有明確的出口路線。

Funding. This work did not receive any specific financing from any governmental, public, commercial, non-profit, community-based organisations or any other source.

Conflicts of interest. None declared.

REFERENCES

- Ambassador's Conference. 2019. Speech by M. Emmanuel Macron, President of the Republic. Paris, August 27, 2019.
<https://lv.ambafrance.org/Ambassadors-conference-Speech-by-M-Emmanuel-Macron-President-of-the-Republic>
- Babic, Milan. 2020. "Let's Talk about the Interregnum: Gramsci and the Crisis of the Liberal World Order." *International Affairs* 96, no. 3: 767-786.
- Bacevich, Andre J. 2020. *The Age of Illusions: How America Squandered its Cold War Victory*. New York: Metropolitan Books.
- Barber, Lionel, and Henry Foy. 2019. "Vladimir Putin: Exclusive Interview." *Financial Times*, June 28" 1-9.
- Barigazzi, Jacopo, Eder, Florian, and Laurenz Gehrke. 2020. What Donald Trump Really Thinks of European Leaders." *Politico*, June 22.
<https://www.politico.eu/article/what-us-president-donald-trump-really-thinks-of-european-leaders>
- Biden, Jo Jr. 2020. "Why America Must Lead Again: Rescuing US Foreign Policy After Trump." *Foreign Affairs* 99, no. 2: 64-76.
- Bond, Ian, and Luigi Scazzieri. 2020. "Americans Choose their President: Europe Must Live with the Consequences." Centre for European Reform, November 2.
<https://www.cer.eu/insights/americans-choose-their-president-europe-must-live-consequences>
- Bordachev, Timofei. 2020. "Do We Face the End of International Institutions?" Valdai Discussion Club, October 27.
<https://valdaiclub.com/a/highlights/do-we-face-the-end-of-international-institutions>

- Broad, William J. 2020. "Putin's Long War against American Science." *New York Times*, April 13.
<https://www.nytimes.com/2020/04/13/science/putin-russia-disinformation-health-coronavirus.html>
- Carnaghan, Ellen. 2007. *Out of Order: Russian Political Values in an Imperfect World*. University Park, PA: Pennsylvania State University Press.
- Coker, Christopher. 2019. *The Rise of the Civilizational State*. Cambridge: Polity.
- Covid-19 Disinformation. 2021. EEAS Special Report, Disinformation on the Coronavirus — Short Assessment of the Information Environment, March 19.
<https://euvsdisinfo.eu/eeas-special-report-disinformation-on-the-coronavirus-short-assessment-of-the-information-environment>
- Cui, Heng. 2017. "Putin's Views on Liberalism another Dig at West." *Global Times*, July 10: 16.
- Dunne, Tim, and Christian Reut-Smith (eds.). 2017. *The Globalization of International Society*. Oxford: Oxford University Press.
- EU Global Strategy. 2016. "Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy." June.
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/about/eugs_review_web_4.pdf
- European Neighbourhood Watch. 2019. No. 69, March 21.
- Fischer, S. and I. Timofeev. 2020. EUREN Report 2: Alternative Futures of EU-Russia Relations in 2030, November.
<http://eu-russia-expertnetwork.eu/en/analytics/2020-11-euren-report>
- Ghiretti, F. and L. Mariani. 2020. "Italy: Cooperation, Competition and Local Politics Amid Covid-19." In *European Think-tank Network on China (ETNC), Covid-19 and Europe-China Relations: A Country-Level Analysis*, Special Report, April 29: 35-39.
- Guillory, S. 2019. "The Spectre of the Soviet Union Still Haunts the EU." *Moscow Times*, July 23.
<https://www.themoscowtimes.com/2019/07/23/the-specter-of-the-soviet-union-still-haunts-the-eu-a66522>
- Gunitsky, Seva. 2020. "Democracies Can't Blame Putin for their Disinformation Problem." *Foreign Policy*. April 21.
<https://foreignpolicy.com/2020/04/21/democracies-disinformation-russia-china-homegrown>
- Hale, Henry. E. 2011. "The Myth of Mass Russian Support for Autocracy: The Public Opinion Foundations of a Hybrid Regime." *Europe-Asia Studies* 63, no. 8: 1357-1375.
- Holmes, Stephen. 2019. "Putin's Ambivalent Illiberalism." July 5.
<https://www.project-syndicate.org/commentary/putin-interview-ambivalent-illiberalism-by-stephen-holm-es-2019-07>
- Hutchings, Stephen, and Vera Tolz. 2020. "Covid-19 Disinformation: Two Short Reports on the Russian Dimension." April 6.

- <https://reframingrussia.com/2020/04/06/covid-19-disinformation-two-short-reports-on-the-russian-dimension>
- International Crisis Group. 2020. "Peace in Ukraine I: A European War." Report No. 256, April 27.
<https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/eastern-europe/ukraine/256-peace-ukraine-i-european-war>
- Jahn, Beate. 2018. "Liberal Internationalism: Historical Trajectory and Current Prospect." *International Affairs* 94, no. 1: 43-61.
- Jozwiak, Rikard. 2020a. "EU Monitors see Coordinated Covid-19 Disinformation Effort by Iran, Russia, China." RFE/RL, Russia Report, April 22.
<https://www.rferl.org/a/eu-monitors-sees-coordinated-covid-19-disinformation-effort-by-iran-russia-china/30570938.html>
- Jozwiak, Rikard. 2020b. "NATO's Stoltenberg Blasts Chinese, Russian Disinformation About Coronavirus." RFE/RL, Russia Report, April 27.
<https://www.rferl.org/a/nato-s-stoltenberg-blasts-chinese-russian-disinformation-about-coronavirus/30579874.html>
- Kortunov, A. 2020. "The Battle of "Coronavirus Narratives": Three Lines of Defence Against China." RIAC, April 29.
<https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/the-battle-of-coronavirus-narratives-three-lines-of-defence-against-china>
- Kortunov, Andrei. 2020. "How US Elections Could Impact EU-Russia Relations." Carnegie Moscow Centre, October 30. Available at: <https://carnegie.ru/commentary/83081>
- Laruelle, Marlene. 2015. "Russia as a 'Divided Nation', from Compatriots to Crimea: A Contribution to the Discussion on Nationalism and Foreign Policy." *Problems of Post-Communism* 62, no. 2: 88-97.
- Lavrov, Sergei. 2020. "On Causes of Turbulence in Modern International Politics." Valdai International Discussion Club, Moscow, October 13.
<https://www.youtube.com/watch?v=hUIVAcDim1o>
- Lazare, Daniel. 2020. "Adam Schiff's Very Scary Warmongering Speech." Antiwar.com, January 24.
https://original.antiwar.com/daniel_lazare/2020/01/23/adam-schiffs-very-scary-warmongering-speech/
- Leonard, Mark. 2020. "Geopolitical Europe in Times of Covid-19." *Europe's Futures*. September 21.
<https://www.europesfutures.eu/vault/geopolitical-europe-in-times-of-covid-19>
- Lind, Michael. 2020. "Why America First is Here to Stay, Even if Donald Trump is Defeated." *The National Interest*, October 26.
<https://nationalinterest.org/blog/2020-election/why-america-first-here-stay-even-if-donald-trump-defeated-171420>
- Lissovolik, Yaroslav. 2020. "Operational Space as an Imperative of Russian Foreign Policy." *RIAC*. August 12.

- <https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/comments/operational-space-a-s-an-imperative-of-russian-foreign-policy/>
- Malic, N. 2020. "There he Goes Again: Russiagate Godfather Obama Promotes NY Times' Latest Conspiracy." April 15.
<https://www.rt.com/op-ed/485941-obama-nytimes-putin-coronavirus/>
- Mearsheimer, John J. 2018. *The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities*. London; New Haven, CT: Yale University Press.
- Monaghan, Andrew. 2019. *Dealing with the Russians*. Cambridge: Polity.
- Morrison, Tim. 2019. "Prepared Opening Statement from the Impeachment Hearing." New York Times, November 19.
<https://www.nytimes.com/2019/11/19/us/politics/morrison-statement-testimony.html>
- National Security Strategy of the United States. 2017. December.
<https://www.white-house.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf>
- Pabst, Adrian. 2018. *Liberal World Order and its Critics: Civilisational States and Cultural Commonwealths*. London: Routledge.
- Pabst, Adrian. 2019. *The Demons of Liberal Democracy*. Cambridge: Polity.
- Pifer, S. 2020. "Hope for Nuclear Arms Control with Russia?" Brookings, October 26.
<https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/10/26/hope-for-nuclear-arms-control/>
- Pompeo, Mike. R. 2020. "Communist China and the Free World's Future." Nixon Centre, Yorba Linda, California, July 23.
<https://www.state.gov/communist-china-and-the-free-worlds-future>
- Prozorov, Sergei. 2016. *Understanding Conflict between Russia and the EU: The Limits of Integration*. Basingstoke: Palgrave Macmillan
- Putin, Vladimir. 2007. Russian President Vladimir Putin's Speech at the 2007 Munich Conference on Security Policy, February 10.
<http://president.kremlin.ru/text/appears/2007/02/118109.shtml>
- Putin, Vladimir. 2013. Meeting of the Valdai International Discussion Club, Novgorod, September 19. <http://eng.kremlin.ru/news/6007>
- Putin, Vladimir. 2014. Address by the President of the Russian Federation, March 18.
<http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603>
- Putin, Vladimir. 2015. "70th Session of the UN General Assembly." September 28.
<http://kremlin.ru/events/president/news/50385>
- Putin, Vladimir. 2019. "Vladimir Putin's News Conference." June 29.
<http://en.kremlin.ru/events/president/news/60857>
- RFE/RL. 2020. "US Navy Operates Ships in Barents Sea for First Time in Decades as Russia Increases Arctic Capabilities." Russia Report, May 4.
<https://www.rferl.org/a/arctic-russia-navy-us-barents-/30592707.html>
- Sakwa, Richard. 2017. *Russia against the Rest*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sakwa, Richard. 2019. "Russian Neo-Revisionism." *Russian Politics* 4, no. 1: 1-21.

- Sakwa, Richard. 2020. *The Putin Paradox*. London: I. B. Tauris.
- Sakwa, Richard. 2021. *Deception: Russiagate and the New Cold War*. Lanham, MD: Lexington Books.
- Steele, Jonathan. 2004. "Ukraine's Untold Story." *The Nation*, December 20.
<https://www.thenation.com/article/archive/ukraines-untold-story>
- Stevenson, Tom. 2020. "The Long-Term Case for Investing in China Remains Intact." *The Telegraph*, October 19.
<https://www.telegraph.co.uk/business/2020/10/19/long-term-case-investing-china-remains-intact>
- Toler, A. 2020. "How (not) to Respond on Russian Disinformation." April 15.
<https://www.bellingcat.com/resources/how-tos/2020/04/15/how-not-to-report-on-russian-disinformation>
- Treisman, Daniel. (ed.). 2017. *The New Autocracy: Information, Politics, and Policy in Putin's Russia*. Washington, DC: Brookings.
- Trenin, D. 2020. "Russia-US: No Reset, Just Guardrails." Carnegie Moscow Centre, April 29.
<https://carnegie.ru/commentary/81680>
- Tsygankov, Andrei P. 2016. "Crafting the State-Civilization." *Problems of Post-Communism* 63, no. 3: 146-158.
- Walt, Stephen M. 2019. *The Hell of Good Intentions: America's Foreign Policy Elite and the Decline of US Primacy*. New York: Farrar, Straus, and Giroux.

EXTENDED SUMMARY

SAKWA, RICHARD. PANDEMIC AND NEW DIVISION OF THE WORLD.

The COVID-19 pandemic brought on the so-called "coronacrisis," a global crisis event enormous in size and force. The crisis questioned the ability of states and instruments of international governance to respond quickly and effectively to the global threats. It is noteworthy that there was no strong correlation between crisis management efficacy and the type of political system of a country. However, the countries with elaborated and well-financed health systems, were able to struggle with the devastating consequences of the coronacrisis better than those with systemic, structural and financial problems of their healthcare sectors. It is obvious that the ability to manage the coronacrisis is not related to the type of political governance or ideology, but to the state administrative resources and competence of the cabinet / leaders.

That potentially gave an opportunity for countries with different ideological foundations to neglect their tensions and unite the efforts in the containment of the SARS-CoV-2 virus (e.g. create mutual programmes of vaccination and medicine distribution). The main forces are the Transatlantic alliance, Russia and China. Unfortunately, no visible COVID-19-related agreement between them ever happened so far.

Instead, the coronacrisis situation was used by the political rivals to intensify their aggressive rhetoric against each other (e.g., USA and Russia, USA and China) or profit from it in deepening international collaboration not connected with the pandemic itself

(e.g., Russia and China).

We do not observe any real mutual efforts of liquidating the pandemic consequences even within an ideological block, to say nothing about different blocks. The US–EU relationships worsened during the pandemic, especially at the background of Trump’s cool attitude towards international organisations and his decision to leave the World Health Organization in the midst of the pandemic and his threatening words that US may also abandon the NATO. Likewise, John Bolton spoke of the EU as an entity hostile to USA. In a similar way, Russia could not reach managerial unity in SARS-CoV-2 containment even with its closest allies in the post-Soviet space such as Belarus and Kazakhstan. Despite all its efforts to organize an international cooperation within the Chinese diasporas, People’s Republic of China’s government did not manage to coordinate its actions even with Singapore, Malaysia or Indonesia, the countries with exceptionally large communities of the ethnic Chinese.

Surprisingly, the pandemic was used to increase the ideological split between Russia and the West and China and the West. The story with Alexey Navalny’s alleged poisoning rapidly acquired all specific traits of ideological struggle, even war, of the Western liberalism with Russian authoritarianism, both in Europe and Russia. Ideological and political use of this event led to adopting another pack of Western sanctions against Russia and reviving the ostensible “ecological considerations” of the Nord Stream 2 project. This happened exactly at the time when the Russian help with anti-SARS-CoV-2 vaccination may have improved the European vaccine uncertainty and lower the level of the infected drastically. European political elites preferred to utilize the threadbare and unpopular instrument of quarantine and lockdown instead.

Further, Biden’s winning the US elections intensified the attempts of vetoing the Nord Stream 2 construction and NATO’s rattling the sabre near the European–Russian border in spring 2021. This acute deterioration of international relations happened during the peak of the pandemic’s “second wave when a sober discussion of mutual healthcare programmes with Russia and China seemed fruitful for all sides. Russia and China were ideologically labelled by the most Western politicians as the “revisionist” powers and evident threats, even enemies, to the liberal order. Therefore, no pandemic-related agreements might be made with the political forces marked as enemies. This is particularly strange, as we know that there was no clear relation of COVID-19 struggle effectiveness and ideological basis of the country. Both liberal and authoritarian powers made errors in managing the coronacrisis. On the other hand, both might achieve impressive results independently of the ideology they stick to.

The coronacrisis was used by Eurointegrationist forces to act more openly and insistently to convey more powers to the EU political structures. But once again, that was not connected anyhow with unified healthcare efforts. The only result was “European Union Reconstruction Programme” that allotted several dozen billion euro recovery package to those stricken worst by the pandemic, in summer 2020. Even within the EU, there is still no clear trends of making agreements for practical measures of overcoming the coronacrisis.

More than three million deaths due to the COVID-19 disease worldwide were probably insufficient to bring different political blocks to the bargaining table. Thus far, we see that the pandemic was used as an ideological means of exacerbating the tensions in international relations and making the exit from this impasse even more difficult than

before the coronacrisis.

The coronacrisis did not bring about a new political or social division of the world but radicalized the existing contradictions between Russia, China and the Atlantic power system very seriously.

作者 / Author

Professor Sakwa joined the School of Politics and International Relations of University of Kent in 1987, was promoted to a professorship in 1996 and was Head of School in 2001-2007 and in 2010-2014. Before moving to Kent Dr Sakwa lectured at the University of Essex and the University of California, Santa Cruz. Professor Sakwa is an Associate Fellow of the Russia and Eurasia Programme at Chatham House.

Richard Sakwa,

School of Politics and International Relations,
Rutherford College,
University of Kent,
Canterbury, Kent, CT2 7NX
United Kingdom

© Richard Sakwa

Licensee *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions*

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence

